

GO‘ZALLIK KONSEPTI TAHLILI

Hoshimova Nargis Abdullayevna

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori(Phd)

Rahimova Gulzoda Murotjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti II kurs magistranti

gulzodayusupova56@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada go‘zallik bilan bog‘liq xilma-xil nazariyalar, qarashlar va ta‘limotlar mavjud. Go‘zallik konsepti ham olamning lisoniy manzarasi va idroki bilan bog‘liq lisoniy-mental tushuncha sanaladi. Maqolamizda dunyo tilshunosligida ta‘vsiflangan go‘zallik konseptiga bag‘ishlangan tadqiqotlardagi tabiat go‘zalligi, ayol va erkakka xos go‘zalliklarini solishtirib ko‘ramiz.

Kalit so‘zlar: Konsept, tushuncha, verballashtirmoq, konseptual tahlil etish, leksema, lingvokulturema, etalon

Kirish:

Jahon tilshunosligida har qanday til tarixiy tadrijining, til va tafakkur munosabatining muayyan davrdagi taraqqiyot bosqichlariga xos o‘zgarishlar xalq tafakkuri va qadriyatlarini mahsuli bo‘lgan badiiy matnlar tadqiqi asosida belgilanadi. Shuning uchun bugungi kunda tilshunoslikda til materiallarining kognitiv aspektdagi tadqiqiga keng o‘rin berilmoqda. Bu yo‘nalishda mumtoz badiiy matnlarning milliy-etnik, emosional-estetik tamoyillar asosidagi konseptual jihatlariga e‘tibor kuchaydi. Ma‘lum bir xalqning milliy-madaniy qadriyatlarini mumtoz badiiy matnlardagi yetakchi konsept – go‘zallik tasavvuri va uning baho mezonlari misolida tahlil etish milliy ong hamda badiiy tafakkur taraqqiyotini yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi. Dunyo tilshunosligida mumtoz asarlarni konseptual tahlil etish, ularda aks etgan xalq ma‘naviy qadriyatlarini aniqlash, leksik birliklarning konseptni shakllantirishdagi o‘rnini belgilash masalalariga kognitiv yondashuv tilning mental tabiatiga doir aniq yechimlarga olib keldi. Bu yo‘nalishda erishilgan yutuqlar turkiy xalqlar milliy madaniyati fonida, mumtoz matnlarning lingvomadaniy xususiyatlari asosida alohida konsept doirasidagi tarixiy lug‘at fondini tizimlashtirish imkonini beradi. Ana shu jihatdan badiiy matnlarda go‘zallik konseptining turli vositalar orqali verballashuvini, bu tushuncha doirasida eski o‘zbek tili davriga xos tasvir imkoniyatlarini, go‘zallikning poetik bahosi va sharqona etalonlarini aniqlash, badiiy matnlardagi leksik-semantik jarayonlarni atroflicha tahlil qilish va bu orqali o‘zbek tilining muhim tarixiy bosqichiga xos xususiyatlarni umumlashtirish dolzarb masalalardan sanaladi. O‘zbek tilshunosligida mustaqillik yillarida antroposentrik va kognitiv tilshunoslik, konsept muammolari doirasida qator tadqiqotlar amalga oshirildi, mumtoz matnlar tahliliga

bag'ishlangan izlanishlarga e'tibor kuchaydi. Zero, turkiy tillarning katta oilasiga mansub bo'lgan o'zbek tilining tarixi ko'p asrlik kechmishi, uning orzu-intilishlari, dard-u armonlari, zafarlari va g'alabalari bilan chambarchas bog'liqdir. Ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz aynan ona tilimiz orqali jahonga o'z so'zini aytib kelgan. Shu tilda buyuk madaniyat namunalari, ulkan ilmiy kashfiyotlar, badiiy durdonalar yaratganlar³². Shunday ekan, mazkur badiiy xazinalarda mujassam bo'lgan ma'naviy durdonalarni ilmiy asosda tadqiq etish turkiy xalqlarning, xususan, o'zbek xalqining ma'naviy va estetik qarashlarini, mumtoz matnlarning lisoniy xususiyatlarini aniqlashda katta ahamiyatga ega. Konsept insonning olamni idrok etishida faol harakatlanuvchi, uning ongida mental tarzda namoyon bo'ladigan, til egalarining dunyoqarashi, milliy-etnik xususiyatlarini o'zida aks ettiruvchi birlikdir.

Go'zallik konseptining mazmuniy strukturasi ikki guruhga – tabiat va inson go'zalligi tematik guruhlariga ajratish tamoyilini o'zbek mumtoz adabiyotiga ham tatbiq etish mumkin. Ushbu maqolada ham inson go'zalligi guruhini erkak go'zalligi va ayol go'zalligi kichik guruhlariga ajratib o'rganilgan.

O'rta Osiyo mutafakkirlari go'zallikni islom aqidalari ruhida idrok etsalar-da, go'zallikning murakkab ma'naviy jarayon ekanligini ta'kidlashga harakat qilganlar. Unga ko'ra, jamiki go'zalliklar manbai – Mutlaq Iloh, voqelikdagi go'zalliklar – Iloh jamolining aksi.

—Jamol,

—jalol,

—poklik,

—musaffolik,

—ziyat singari iboralar tasavvuf ta'limotida go'zallikka muqoyasa qilinadi.

Tasavvuf axloqining tamal toshi, asosi, poydevorida qalb go'zalligi, yuksak aql bor. O'zbek mumtoz badiiy matnlarida tabiat go'zalligi bilan bog'liq tasvirlar mavjud. Bahor tasviri Yusuf Xos Hojibdan boshlab yozma adabiyotdan o'rin olib kelgan:

Tug'ardin esa keldi o'ngdun eli Ajun etguka achi ushtmah, yo'li

(Sharqdan avval bahor nasimi esib keldi, Olamni bezash uchun jannat yo'lini ochdi).

Turkiy xalqlardagi erkaklar go'zalligining lingvopoetik talqini ildizlari V-VII asrlardagi qadimiy yodgorliklarga borib taqaladi. Sarkarda, xoqonning yaqin maslahatgo'yi To'nyuquq nafaqat yovqur, botir jangchi, qattiqqo'l, taptortmas va tajribali sarkarda, balki o'z davrining bilimdon kishisi hamdir. Erkaklar ta'rifida Yusuf alayhissalom, Rustami doston, Alpomish singari afsonaviy timsollar bilan qiyoslanuvchi estetik baho mezonlari ham mavjud. Erkak jinsidagi odamlarga nisbatan

³² Prezident Sh.M.Mirziyevning o'zbek tiliga Davlat tili maqomi berilganligining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi // —Xalq so'zi, 2019 yil, 22 oktyabr.

qo'llaniladigan —polvon leksemasi lingvokultureka sifatida o'zbek xalqiga xos alp qomat, keng yelka, baquvvatlik belgilarini ifoda etadi³³.

Ta'kidlash joizki, mumtoz adabiyotda har qanday go'zallik ayol timsoli bilan bog'lanadi. Go'zallik tushunchasi asosan, yorga (tasavvufiy she'riyatda Oллоhga), ayolga bo'lgan mehr-muhabbat zaminida yuzaga kelgan, deyish mumkin. O'zbek xalqining milliy-etnik qadriyatlar obrazli maydonida ayol go'zalligining sharqona, o'zbekona etaloni yaratilgan bo'lib, u har bir davr adabiyotining lingvopoetik xususiyatlarida o'z ifodasini topgan. O'zbek mumtoz adabiyotida —go'zallik konsepti, asosan, ayol timsolida verballashar ekan, uning lisoniy ifodasini kuchli ekspressiv bo'yoqdorlik fonida aks ettirish orqali go'zallikning ideal etaloni yaratiladi. Go'zallik konsepti ayol, ishq-muhabbat, tabiat, inson kabi konseptlar bilan bir konseptosfera doirasiga kiradi. Chiroy, husn, jamol kabi leksemalar konsept yadrosini; chiroyli, go'zal, husndor, sohibjamol, maftunkor, jozibador, kelishgan, ko'rkam, benuqson, mukammal, toza, pok; hayratga soluvchi, zavq beruvchi, ilhom beruvchi: ishq-muhabbat, visol, hijron, lazzat, sog'inch, quvonch, azob, orzu, oshiq singari birliklar turli darajadagi periferiya qatlamlarini tashkil etadi. Keyingi yillarda til birliklarining kognitiv jihatiga katta e'tibor qaratilib, bu sohada olib borilayotgan izlanishlarda mavjud til birliklarining inson tomonidan qayta anglanishi natijasida paydo bo'layotgani ilmiy asoslab berildi.³⁴

J.Lakoff va M.Jonson metaforik hosila ma'noning paydo bo'lishida ikki kognitiv maydon, ya'ni manba maydoni hamda maqsad maydoni ishtirok etishini ko'rsatadilar. Manba maydoni insonning tajribasi orqali borliqni idrok etishidagi aniq bilimlar yig'indisidir. Maqsad maydoni esa nisbatan kam oydinlashgan, aniqlanishi muqarrar bilimdir³⁵. Lutfiy baytidan keltirilgan quyidagi misolda yuz, soch va yonoq go'zalligi bir maydon doirasidan ikkinchi maydon doirasiga ko'chirilgan belgilar (ranglar) asosida verballashtiriladi:

Ul orazu ruxsor ila zulfi, engi lola,

Oydinda ètur gul uza bir hindu uzola (Ul orazu ruxsor ila).

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Tilshunoslikda olam milliy manzarasi muammosi, tilda bahoning ifodalanishi, estetik baho, konseptlar va ularning nazariy tadqiqiga bag'ishlangan talqinlarga e'tibor kuchaya boshladi. Mazkur yo'nalishlar V. fon Gumboldt, R.V.Langaker, Dj.P. Lakoff, N.D.Arutyunova, V.I.Karasik, Ye.S.Kubryakova, Yu.V.Mesheryakova, I.O.Okuneva, Yu.V.Klinsova, T.N.Fedotova, L.I.Zaxarova, A.A.Potebnya, A.G.Vejbiskaya,

³³ Kadirova B.R. Belgi bildiruvchi leksemalarning lingvokulturologik xususiyatlari: Filol. fan. b-cha fals. d-ri (PhD) diss. avtoref. – Toshkent, 2019. – B.15.

³⁴ Rahmatova Mehriniso Mo'sinova "Ingliz ,o'zbek ,tojik milliy madaniyatida "Go'zallik" konseptining lisoniy xususiyatlari" dissertatsiya Buxoro 2019

³⁵ Yuldashev A.G.Ko'chma ma'noli so'zlarda kognitiv mexanizmlarning o'rni // —O'zbekistonda xorijiy tillar ilmiy-metodik elektron jurnal journal.fledu.uz № 3/2019. – B.60.

Yu.D.Apresyan, I.F.Sternin, Yu.S.Stepanov, V.A.Maslova, K.V.Sboroshenko, N.F.Alefirenko, A.T.Xrolenko, I.O.Okuneva, R.N.Popova, E.J.Munin, O.A.Kornilov; tojik tilshunosligida A.V.Arzumanov, D.M.Iskandarova, N.I.Karimova, R.R.Radjabova, N.K.Boymatovalarning tadqiqotlarida kuzatiladi. O'zbek tilshunosligida A.A.Abdiazizov, D.U.Ashurova, Sh.S.Safarov, M.R.Galiyeva, A.E.Mamatov, M.N.Xolbekov, M.I.Rasulova, O'.Q.Yusupov, A.A.Qambarov, S.R.Akbarova, Q.N.Nazarov, M.M.Rahmatova, N.R.Umarova izlanishlarida muayyan darajada o'rganildi. Aynan go'zallik konsepti bilan bog'liq tadqiqotlarda milliy-etnik va lingvomadaniy xususiyatlarga e'tibor qaratildi. Jumladan, rus tilshunosi K.V.Sboroshenko XX asr rus va italyan shoirlarining she'rlaridagi —go'zallik konseptini metaforik tahlil asosida yoritib berdi ³⁶. Yu.V.Mesheryakovaning dissertasiyasi ingliz va rus tillaridagi go'zallik konseptining qiyosiy va lingvomadaniy tahlillariga bag'ishlangan bo'lsa ³⁷, A.V.Molchanovanning tadqiqotida B.Pasternak asarlaridagi go'zallik konseptining o'ziga xos jihatlari tahlil qilindi ³⁸. Ye.A.Cherkashina rus tilidagi go'zallik ifodasi leksikografik materiallar va frazeologik birliklar asosida o'rgandi ³⁹. I.O.Okunevaning nomzodlik dissertasiyasida rus va ingliz tillaridagi — go'zallik konsepti qiyosiy aspektda tadqiq qilindi ⁴⁰. N.K.Boymatovanning nomzodlik ishida tojik va ingliz tillaridagi go'zallik konseptining reprezentasiyasi qièslab o'rganildi ⁴¹. M.M.Rahmatova go'zallik konseptining lisoniy xususiyatlarini o'zbek, ingliz va tojik tillari doirasida tadqiq qildi⁴². T.Yandashova esa ushbu konseptning ifodalanishi va lingvopoetikasini o'zbek va ingliz tillarining qièsiy tahlili asosida èritib berdi ⁴³. Shu kunga qadar go'zallik konseptini o'rganishga bag'ishlangan ishlarning aksariyati birdan ortiq tillar doirasida, qiyosiy aspektda bajarilgan bo'lib, mazkur ishda mumtoz badiiy matnlarda go'zallik konseptining ifodalanishi masalasi tadqiq etilmoqda.

Muhokama va natijalar:

Tadqiqotning maqsadi o'zbek mumtoz badiiy matnlarida go'zallik konseptining verballashuvi hamda mazkur konsept bilan o'zaro aloqadagi birliklarni ochib berishdan

³⁶ Сборошенко К.В. Метафорическая репрезентация концепта — красота в современной поэзии (на материале стихотворений русских и итальянских поэтов XX века): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. — Челябинск, 2009.

³⁷ Мешерякова Ю.В. Концепт — Красота|| в английской и русской лингвокультурах: Автореф. дисс. канд. филол. наук. — Волгоград, 2004.

³⁸ Молчанова А.В. Художественная концепсия красоты в творчестве Б.Пастернака: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. — Казан, 2010

³⁹ Черкашина Е.А. Концепт — Красота|| в русском языке // Вестник ТГПИ, УДК 81 ББК 81.43

⁴⁰ Окунева И.О. Концепт — Красота в русском и английском языках: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. — Москва, 2009.

⁴¹ Бойматова Н.К. Семантическое поле концепта — Красота в таджикской и английской лингвокультурах: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. — Душанбе, 2019

⁴² Rahmatova M.M. Ingliz, o'zbek va tojik milliy madaniyatida —Go'zallik konseptining lisoniy xususiyatlari: Fals. d-ri(PhD) ... diss. avtoref. — Buxoro, 2019.

⁴³ Yandashova T.O'zbek va ingliz tillarida —Go'zallik konseptining ifodalanishi va lingvopoetikasi: Fals. d-ri (PhD) diss. avtoref. — Toshkent, 2021.

iborat. Tadqiqotning vazifalari: sharqona go‘zallikning lingvomadaniy xususiyatlarini aniqlash, eski o‘zbek adabiy tilida go‘zallik konseptining verballashuvi, shuningdek, mumtoz matnlarda go‘zallikning aksiologik xususiyatlarini o‘rganish, sharq va g‘arbga xos go‘zallik tushunchalarining umumiy va differensial jihatlarini belgilash, sharqona go‘zallik tushunchasi, asosan, ayol timsoli bilan bog‘liq ekanligi va bu ishq, muhabbat konseptlari doirasida verballashuvini yoritib berish, poetik matnlarda voqelantirilgan milliy-etnik va emosional-estetik baho darajasini belgilash: olamni lisoniy konseptuallashtirishda lingvomadaniy xususiyatlarning yetakchi o‘rin tutishini asoslash; go‘zallik ifodalovchi leksemalar strukturasi leksik-semantik jihatdan tahlil qilish, go‘zallik konseptini verballashtiruvchi kognitiv mexanizmlar tarkibini aniqlash, barqaror birliklar vositasida voqelantirilgan go‘zallik tasvirining milliy-madaniy xususiyatlarini asoslash.

Foydalanilgan manbaalar ro‘yxati:

1. Karimov U.N. Konsept tushunchasi va uning badiiy adabiyotdagi mohiyati // O‘zMU xabarлари, 2017. – № 1\5. -B. 416-417.
2. Safarov Sh., Kognitiv tilshunoslik. - Jizzax: Sangzor, 2006.
3. Jabborova D.Nemis tilida go‘zallik konseptining ifodalanishi va uning structural semantik ma‘nolari o‘qitilishi va baholanishi/CSPI CONFERENCE2/2021
- 4.Yandasheva T.O‘zbek tilida go‘zallik konsepti//Til va adabiyot tadqiqotlari,2020-B.361-365
5. Prezident Sh.M.Mirziyoyevning o‘zbek tiliga Davlat tili maqomi berilganligining o‘ttiz yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi // —Xalq so‘zi, 2019 yil, 22 oktyabr.
- 6.Rahmatova Mehriniso Mo‘sinova “Ingliz ,o‘zbek ,tojik milliy madaniyatida “Go‘zallik” konseptining lisoniy xususiyatlari” dissertatsiya Buxoro 2019
- 7.Yuldashev A.G.Ko‘chma ma‘noli so‘zlarda kognitiv mexanizmlarning o‘rni // —O‘zbekistonda xorijiy tillar|| ilmiy-metodik elektron jurnal journal.fledu.uz № 3/2019. – B.60.
8. Сборошенко К.В. Метафорическая репрезентация концепта —красота в современной поэзии (на материале стихотворений русских и итальянских поэтов XX века): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Челябинск, 2009.
- 9.Мешеерякова Ю.В. Концепт —Красота|| в английской и русской лингвокультурах: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Волгоград, 2004.
- 10.Молчанова А.В. Художественная концепсия красоты в творчестве Б.Пастернака: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Казан, 2010
- 11.Черкашина Е.А. Концепт —Красота|| в русском языке // Вестник ТГПИ, УДК 81 ББК 81.43

12.Окунева И.О. Концепт —Красота в русском и английском языках: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Москва, 2009.

13.Бойматова Н.К. Семантическое поле концепта —Красота в таджикской и английской лингвокультурах: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Душанбе, 2019

14.Rahmatova M.M. Ingliz, o‘zbek va tojik milliy madaniyatida —Go‘zallik konseptining lisoniy xususiyatlari: Fals. d-ri(PhD) ... diss. avtoref. – Buxoro, 2019.

15.Yandashova T.O‘zbek va ingliz tillarida —go‘zallik konseptining ifodalanishi va lingvopoetikasi: Fals. d-ri (PhD) diss. avtoref. – Toshkent, 2021.